

РАЗДЕЛ. ТЕХНОЛОГИИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4442581>

УДК 628.921/.928

ОБЗОР СИСТЕМЫ ПОЛЫХ СОЛНЕЧНЫХ СВЕТОВОДОВ: КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Е.А. Леонова,

магистрант, напр. «Строительство»,
профиль «Проектирование зданий и сооружений»

Т.В. Богатова,

научный руководитель,
доц., кафедра проектирования зданий и
сооружений им. Н.В. Троицкого»,
ФГБОУ ВО «ВГТУ»,

г. Воронеж

E-mail: bogtva@gmail.com

Аннотация: В современном мире одной из важных проблем является плотная застройка больших и крупных городов, что приводит к нарушению нормативных показателей по обеспечению жилых и общественных зданий естественным освещением и инсоляцией.

Для обеспечения светового комфорта развивается энергосберегающая светотехника, и изобретаются новые энергосберегающие технологии для освещения.

В данной статье рассмотрена инновационная технология полых солнечных световодов, описаны конструкция и принцип работы.

Полые световоды – линейные устройства, которые располагаются на поверхностях здания, улавливают солнечный свет и направляют его внутрь к помещениям. Полые световоды относятся к системам естественного освещения, которые используют при работе солнечную световую энергию.

Ключевые слова: энергоэффективность, энергосбережение, системы естественного освещения, полые световоды, солнечные световоды, горизонтальные световоды, вертикальные световоды, осветительные установки

OVERVIEW OF SOLAR HOLLOW DUCT SYSTEMS: DESIGN AND OPERATING PRINCIPLE

E.A. Leonova,

Master's student, e.g. "Construction",
profile "Design of buildings and structures"

T.V. Bogatova,

scientific director,
Assoc., Department of Building Design and
structures them. N.V. Troitsky "
FSBEI HE "VSTU"
Voronezh
bogtva@gmail.com

Abstract: In the modern world, one of the important problems is the dense development of large and large cities, which leads to a violation of the normative indicators for the provision of residential and public buildings with natural lighting and insolation.

To ensure light comfort, energy-saving lighting technology is being developed and new energy-saving lighting technologies are being invented.

This article discusses the innovative technology of hollow solar light guides, describes the design and principle of operation.

Hollow light guides are linear devices that are located on the surfaces of a building that capture sunlight and direct it inward towards the premises. Hollow light guides are natural lighting systems that use solar light energy for operation.

Key words: energy efficiency, energy saving, natural lighting systems, hollow light guides, solar light guides, horizontal light guides, vertical light guides, lighting installations

Введение. Идея создания полых световодов зародилась более 100 лет назад, когда в конце XIX века российские и американские ученые рассматривали идею передачи светового потока от мощных электрических дуг по зеркальным изнутри металлическим трубам. Но из-за технического прогресса и изобретения ламп накаливания изучение и разработка этой технологии были забыты и оставлены на долгие годы [1].

Свое начало история создания световодов берет с 1874 года, когда известный изобретатель В.Н. Чиколев разработал систему взрывобезопасного освещения производственных площадей Охтинского порохового завода под Санкт-Петербургом (рис. 1). В ее основе находились дуговые лампы, размещенные во дворе предприятия. Генерируемый ими световой поток,

направлялся в цеха по специальным трубам благодаря системе зеркал, призм и линз.

Конструкция современных систем полых трубчатых световодов. На сегодняшний день существуют два типа направляющих систем естественного света: системы, размещаемые на крыше здания, и системы, размещаемые на фасаде. Все зависит от условий конкретного объекта. Но не зависимо от этого, любая из видов конструкций имеет схожие составляющие части, которые были рассмотрены на примере системы полых световодов ALLUX (рис. 2) от чешской компании ALLUX-STAVs.r.o., которая рассчитана на работу в наших широтах [2, 3].

Купол (рис. 3) сделан из ударопрочного поликарбоната, который имеет наилучшие теплоизоляционные свойства и пропускает наибольшее количество света в сравнении со схожими материалами. Так же купол из поликарбоната является ультрафиолетовым фильтром, непронускающим вредное солнечное излучение, уменьшая его воздействие на другие детали системы и увеличивая тем самым срок ее эксплуатации.

Рисунок 3 – Светозахватывающий купол

Светопринимающие куполы большинства производителей световодов имеют приближенную к сфере форму по нескольким причинам:

– сферический купол при каком-либо загрязнении может самостоятельно очищаться дождем, таким образом, система не нуждается в очистке;

– увеличивается количество поглощаемых солнечных лучей, в наибольшей степени утром и вечером, когда солнце находится ближе к горизонту, а так же в пасмурную погоду.

Кровельный блок, или бордюрный флешинг – элемент сопряжения с кровлей, который крепится к крыше или к специальному утепленному коробу, и является основой для крепления купола.

Рисунок 1 – Оптическая канализация света на Охтинском пороховом заводе по системе Чиколева

Рисунок 2 – Композиция системы естественного освещения

Световая труба (световой колодец, световой туннель) (рис. 4) состоит из множества соединенных между собой световодов. Ее основная задача – довести свет от купола до рассеивателя. Происходит это благодаря светоотражающей поверхности внутри каждого световода. На случай, если монтаж световода по одной оси невозможен из-за встречающихся на пути монтажа преград (например, трубы инженерных коммуникаций), допускается установка угловых адаптеров [4]. Но производитель утверждает, что каждый поворот повышает потери света на 10 %, поэтому желательно избегать подобных ситуаций на стадии проектирования.

Светорассеиватель (световой диффузор) (рис. 5) предназначен для рассеивания полученного света в помещении, создавая мягкое, комфортное и не слепящее глаза освещение. Большинство рассеивателей состоят из двухслойного поликарбоната и имеют круглую форму. Но некоторые производители допускают возможность индивидуального заказа по форме.

а)

б)

Рисунок 4 – Перенос света по световоду: а – световод, б – угловой адаптер

Рисунок 5 – Рассеивание доставленного света

Таким образом, полые световоды работают по принципу зеркального отражения солнечного света от внутренней поверхности их стенок. Суммарный коэффициент передачи света является функцией поверхностного коэффициента отражения, распределения интенсивности света, поступающего в систему, и пропорций трубы – отношения длины к диаметру. Если длина пути света велика по сравнению с осевой длиной световода, то число отражений будет большим. В результате последних разработок были созданы отражающие материалы, которые способны отражать до 99 % света.

Список литературы

[1] Solarspot. История применения полых световодов. [Электронный ресурс]. – URL: <http://цэи.рф/технологии/история-применения-полых-световодов/>. (дата обращения: 28.11.2020).

[2] Большая презентация ALLUX (2014). [Электронный ресурс]. – URL: http://svetovod.info/wp-content/uploads/2014/07/4.-Презентация-ALLUX-2014_.pdf. (дата обращения: 28.11.2020).

[3] Соловьёв А.К. Полые трубчатые световоды: их применение для естественного освещения зданий и экономия энергии. / А.К. Соловьёв. // Светотехника. – 2011. № 5. 32-33 с.

[4] ALLUX. Инструкция по монтажу. Плоская крыша. [Электронный ресурс]. – URL: <http://svetovod.info/wp-content/uploads/2014/07/ALLUX-Инструкция-по-монтажу-плоская-крыша.pdf>. (дата обращения: 28.11.2020).

Bibliography (Transliterated)

[1] Solarspot. The history of the use of hollow fibers. [Electronic resource]. - URL: <http://tsei.rf/technologies/history-application-of-the-floor-oflights/>. (date of access: 28.11.2020).

[2] Great presentation of ALLUX (2014). [Electronic resource]. - URL: http://svetovod.info/wp-content/uploads/2014/07/4.-Presentation-ALLUX-2014_.pdf. (date of access: 28.11.2020).

[3] Solovyov A.K. Hollow Tubular Light Guides: Applications for Natural Lighting in Buildings and Energy Saving. / A.K. Soloviev. // Lighting engineering. - 2011. No. 5. 32-33 p.

[4] ALLUX. Installation instructions. Flat roof. [Electronic resource]. - URL: <http://svetovod.info/wp-content/uploads/2014/07/ALLUX-Instruction-installation-flat-roof.pdf>. (date of access: 28.11.2020).

© *Е.А. Леонова, 2020*

Поступила в редакцию 5.12.2020
Принята к публикации 15.12.2020

Для цитирования:

Леонова Е.А. Обзор системы полых солнечных световодов: конструкция и принцип работы // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-2(2). С. 149-156. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>